

10.5281/zenodo.15446827

ВОРГИН Сергей Борисович

кандидат химических наук, Россия, г. Москва

О КРЕЩЕНИИ МЛАДЕНЦЕВ

Аннотация. В статье рассматривается вопрос Крещения младенцев в контексте Священного Писания, святоотеческого наследия и духовно-нравственного смысла Таинства. Автор подчёркивает, что в раннехристианской традиции Крещение осознанно принималось взрослыми людьми, достигшими духовной зрелости.

Ключевые слова: Крещение, младенцы, Таинство, духовная зрелость, осознанный выбор, первородный грех, Иисус Христос.

Книги Священного Писания не содержат никаких прямых указаний на необходимость крещения детей. Во времена жизни Апостолов и их учеников вопрос о Крещении младенцев не обсуждался, так как признавалось, что маленькие дети безгрешны. Крещением Своего Сына в 30 лет, Господь показал, что это Таинство должно приниматься осознанно и добровольно, что возможно только в зрелом возрасте. Убежденность некоторых родителей в «чудотворности Крещения» порождает растущее стремление получить это Таинство для детей как можно раньше.

В чём суть Крещения? Если кратко, Когда родился Единородный Сын Бога – Адам, самый могущественный ангел Денница воспротивился Ему как сопернику, потому что он был по силе самым могущественным Ангелом и возгордившись этим, мечтал стать сам Богом: «...говорил в сердце своем: взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера; взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему» (Ис. 14:13). В Коране также указано, что Денница восстал на Адама: «Вот Мы сказали ангелам: «Падите ниц перед Адамом». Они пали ниц, и только Иблис (Деница) отказался, возгордился и стал одним из неверующих» (Коран 2:34).

Денница, считая себя более совершенным и сильным чем Сын Божий, решил очернить Адама с целью показа своего превосходства не только над Сыном, но и в конечном счёте над Богом Отцом. Воспользовавшись тем, что у Адама было метафорическое заповедание не есть плод с дерева познания добра и зла (Быт.

2:17), Денница восхотел его соблазнить нарушением Заповеди и когда Бог создал помощницу Адаму, Денница решил соблазнить Адама через жену (в будущем – Ева), но основной целью был Адам, поскольку после «вкусения запретного плода» Ева увидела, что Змей её обманул, так как она не стала «как боги, знающие добро и зло» и «глаза (в тот момент) у неё не открылись». Увидев, что обманута Змеем, Ева могла бы надеяться, что всё останется в тайне и никому об этом не говорить, но она, по научению Змея, склонилась к греху и Адама: «и не Адам прельщен; но жена, прельстившись, впала в преступление» (1 Тим. 2: 14).

Через Еву произошла утеря целомудрия Адама [1, с. 26]. После грехопадения и изгнания Адама и Евы из райского сада, и памятуя о том, что Бог обещал послать Спасителя потомкам Адама (Быт. 3:15), Денница со своими ангелами (которые встали на его сторону и впоследствии с ним были изгнаны с Небес) противились и всегда будут противиться людям, как потомкам Адама, в их стремлении к возвращению в Царство Небесное: «Падшие духи терзаются завистью к нам и не пристают приводить в движение всё злое, чтобы мы не наследовали прежних престолов их на Небе» (Антоний Великий).

Суть произошедшего конфликта заключалась в следующем – Сын Божий, по своей природе рождения от Отца, может стать Богом, а Ангел (даже самый могущественный) не может. Сын Божий победил могущественного ангела, вывел людей из ада, открыл всем страждущим путь в Царство Небесное и стал Богом, а могущественный Ангел не стал Богом, был низвергнут с Небес и сейчас в ярости противится

возвращению людей к Своему Отцу в Царство Небесное или в Жизнь Вечную, стараясь осквернить людей грехом и показать своё превосходство над ними, делая всё возможное для разделения людей с Богом, как он и сделал это в Райском Саду, разделив Сына с Отцом. Используемое при этом оружие: «идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны), ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное» (Гал. 5:19-21). Нужно осознание, что враг непримирим, коварен, безжалостен и исполнен ненависти к людям: «Мы имеем врага постоянного, имеющего непримиримую к нам ненависть, потому мы должны быть бдительны, чтобы побеждать коварные умыслы его и стать выше стрел его» (Иоанн Златоуст).

Пока люди живут осквернённые первородным грехом, они не представляют опасности для бывшего ангела Денницы, потому что они в его власти и управляемы им. Но на тех, которые решили вернуться к Небесному Отцу, сатана восстаёт всей силой и яростью, так как он противник Богу и людям, как венцу Творения. Ключевая опасность для ангелов тьмы – Иисус Христос, который победил могущественного Древнего Змия, показал людям путь победы над первородным грехом и смертью, размуrowал дорогу в Царство Небесное и начало этому самое великое Таинство – Крещение, дающее второе духовное рождение от Духа Святого:

- «Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царство Божие» (Ин. 3:5).
- «Никто не входит в Царство Небесное иначе, как только через Таинство Крещения» (Амвросий Медиоланский).
- «Первым и необходимым условием для христианской жизни и спасения верующего является принятие таинства Крещения. В нем происходит духовное рождение человека» [2, с. 5].
- «Христиане, родившись от Адама в смерть, рождаются Крещением в жизнь, рождаются от Бога, рождаются уже чадами Божиими» (Игнатий Брянчанинов).
- «И как от Адама произошёл весь род человеческий по плоти со всеми последствиями его греха, так от Господа Иисуса Христа начался новый род людей, рождающихся от Него по духу в жизнь вечную. Это рождение совершается в таинстве Крещения» [2, с. 8].
- «Пришел Господь и ту славу и свет, какие погубил Адам преступлением заповеди, возвратил ему Крещением» (Ефрем Сирин).

- «Через купель крещаемые входят внутрь райского виноградника, получая искупление от тьмы, ада и смерти, и совершенно освобождаясь от тления» (Симеон Новый Богослов).

Но величие этого Таинства понимает и враг человека, поэтому именно Крещение – это та красная тряпка, которая даёт знак служителям тьмы, для яростных атак на принявших это Таинство и получивших, благодаря этому, Духа Святого: «Искушения ни на кого так не встают, как на тех, которые получили Духа Святого. И Господь наш, когда по Крещении сошел на Него Дух Святой в виде голубя, изведен был Духом в пустыню, и был искушаем диаволом, который испытал Его всеми своими искушениями, но ни в чем не успел против Него. Так и всех, принимающих Духа, борющихся и побеждающих Дух Святой укрепляет и подает им силу побеждать всякое искушение» (Антоний Великий).

Дух Святой на людях, после Крещения, обнаруживается следующими признаками - в человеке появляется разум, премудрость, мужество (крепость), знания (ведение), благочестие (исполнение нравственных порядков), страх Господний, человек исполняет дела, по правде, руководствуясь истиной и сверяясь с Писанием (Ис. 11:2-5).

«Плод же Духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благодать, милосердие, вера, кротость, воздержание» (Гал. 5:22-23).

О намерениях же бесов в отношении людей Древний Змий поведал Антонию Великому: «Многих обольстил я и еще большее число низложил. ...Многих, желавших жить целомудренно, соблазнил я. Великое число воздержных довел до падения своими разжжениями. За меня и Пророк укоряет падших, говоря: духом блуждения прельстились (Ос. 4.12), потому что я был виновником их преткновения».

В связи с этим, суть Крещение – это не получение здоровья, богатств, успеха, лучшей жизни и т. д., а это облачение в воинские доспехи для борьбы, при помощи Святого Духа, Заповедей и Таинств, с ангелами тьмы и зла, которые восстают на человека при его намерении возвратиться к своему Отцу Небесному, но главная сила в этом противостоянии – это сам человек, его желание, твёрдость духа и воля.

Именно про эту брань предупреждал Спаситель, говоря, что войти в Царство Небесное просто так не получится, для этого нужно приложить силы для преодоления сопротивления

врага: «От дней же Иоанна Крестителя донныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его» (Мф. 11:12).

Не каждый взрослый человек готов к этому противостоянию с врагом, не говоря уже о детях, тем более о младенцах.

Потребность в Таинстве Крещения должна родиться, созреть и укрепиться в человеке, что происходит при наступлении следующих событий:

1. Когда человек встречает в жизни зло, ложь и беззакония, то если возникает желание не принимать это, не приспособливаться к такой жизни и не оправдываться по принципу – «не я такой, а жизнь такая», а жить в Истине и Правде, то начинается поиск путей к этому: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? ...Какая совместность храма Божия с идолами? И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому; и Я приму вас. И буду вам Отцем, и вы будете Моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель» (2 Кор. 6:14-18).

2. Путём чтения литературы, изучения жизни Святых людей, размышлений и экспериментов люди приходят к выводу, что путь лежит через Иисуса Христа, который показал Путь к Богу: «Я есть путь и истина, и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Ин 14:6). Показательный пример – иеромонах Серафим Роуз, закончил Калифорнийский университет, защитил диссертацию, попробовал себя в различных религиозных конфессиях – в индуизме, буддизме, иудаизме, суфизме и др., каждую из которых изучал на её родном языке, но проведя сравнительный анализ, выбрал Православие, стал изучать русский язык и книги о православии, почти в 28 лет был принят в Русскую православную церковь, позже постригся в монахи, написал множество книг о Православии. Это ему принадлежат знаменитые слова: «Когда я вошел в православный храм, что-то в моем сердце сказалось: ты дома, поиски окончены».

3. Начинаются попытки жить по Заповедям Бога, но при изменении своей нравственной и духовной жизни, происходит осознание своей греховности: «Постарайся узнать виновника греха – и найдешь, что это не иной кто, как ты, сделавший грех» (Иоанн Златоуст).

4. Возникает желание измениться и очиститься от грехов, и обнаруживается, что

только Таинство Крещения полностью очищает все предыдущие грехи, сколько бы их не было по количеству и качеству: «Развратник ли кто, или блудник, или идолослужитель, или сделал какое-либо другое зло, хотя бы даже он соединил в себе все человеческие пороки, но если он войдет в водную купель, то выйдет из этих божественных струй чище лучей солнечных» (Иоанн Златоуст).

5. Лишь после этого принимается решение о принятии Таинства Крещения.

Совсем другое дело, если человек считает себе безгрешным, зачем ему избавление от грехов при Крещении, которых, по его мнению, у него нет. Многие люди живут в полной уверенности в своей непогрешимости и святости. Даже если такого человека окрестят во младенчестве, то он в дальнейшем примет ещё большее осуждение, чем если бы его не крестили: «Принявшие крещение Христово от младенчества и недостойно его прожившие всю жизнь будут иметь большее осуждение, чем некрещенные, как поругавшие, по словам Твоим (Евр. 10:29), святую одежду Твою» (Симеон Новый Богослов).

В каком возрасте принимали Таинство раньше? Болотов В. В. (профессор Санкт-Петербургской духовной академии) писал: «...многие принимали Крещение в зрелом возрасте, а некоторые откладывали до престарелых дней. Дети еще только готовились быть христианами, молодые люди находились в состоянии оглашения, и лишь лица зрелого возраста крестились, делались христианами совершенными, которые и присутствовали при Литургии верных» [3].

Например, Иоанн Златоуст крестился в 24 года, Святой Руфин – в 30 лет, Блаженный Августин – в 33 года, Григорий Богослов – в 28 лет, Василий Великий – в 26 лет, римский император Константин, легализовавший христианство, совершил Крещение практически на смертном одре. Преподобный Иероним Блаженный Стридонский крестился во время обучения в Риме, куда был отправлен родителями.

В те времена существовала уверенность, что чем позже человек крестится, тем лучше, так как «смываются» все накопившиеся за жизнь грехи, а новых накапливается мало. Поэтому некоторые люди, как например, Константин Великий, крестились уже на смертном одре.

Вот ещё несколько аргумента, чтобы не полагать Таинство Крещения во младенчестве, а принять, по примеру Спасителя,

самостоятельно и осознано, что возможно только во взрослой жизни:

1. Маленькие дети невинны, у них нет грехов. Спаситель, призывая взрослых стать безгрешными, чтобы войти в ЦН, указывал, что нужно «умалиться» (уменьшиться) грехами до состояния детей: «если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное; итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном» (Мф. 18:3,4).

«Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное» (Мф.19:14).

Дети не понимают значение этого Таинства: «Какая может быть польза от Крещения, когда мы, принимая его в возрасте, нисколько не понимаем его значения? Какая может быть польза от Крещения, когда мы, принимая его в младенчестве, остаемся в полном неведении о том, что мы приняли?» [4].

Тертуллиан (Флорент) (155/165–220/240) писал: «Учитывая особенности, характер и даже возраст каждой личности, полезнее когда могут познать Христа. Что спешить невинному возрасту за отпущением грехов?» [5].

2. Получив Крещение, человек получает дар Духа Святого: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа» (Деян. 2:38).

Но получив этот дар, человек начинает преследоваться князем тьмы: «Искушения ни на кого так не восстают, как на тех, которые получили Духа Святого. (Антоний Великий).

Дети и младенцы ещё не способны противостоять демонам и поэтому утрачивают эту благодать, а их самих, как потенциальных последователей Христа, лукавые совращают на свою сторону: «Всякая душа тотчас, как окрестится человек, принимает в духе благодать Христову, по коей тотчас воображается в ней Христос. Но крещенные младенцами не чувствуют освящения, получаемого в Крещении, потому что такое чувство освящения есть умное дело, а младенцы еще не совершенны умом, чтобы разуметь принятую благодать. Посему с продолжением времени они мало-помалу изменяются и переходят на сторону худа; и благодать святого Крещения в иных погасает и совсем теряется, а в иных сохраняется малая ее искра, о которой потом великая сия милость опять в них воспламеняется, если прибегнут к духовным отцам и покаются, как мы сказали, примут оглашение,

восстановят веру, как следует, и возупоуют на Бога» (Симеон Новый Богослов).

Для примера можно привести крещение В. Ленина и А. Гитлера.

Владимира Ульянова (Ленина) крестили в год его рождения, его отец был очень религиозным человеком, мальчик посещал с отцом Церковь до 16 лет, а потом выбросил крестик. Позже стал беспощадным врагом Православной Церкви с намерением её полного уничтожения: «Религия – род духовной сивухи, в которой рабы капитала топят свой человеческий образ» [6].

Адольф Гитлер родился в семье, где мать была верующей католичкой, крещён во младенчестве, исправно ходил на Службы, после совершеннолетия перестал ходить в храм, намеревался восстановить поклонение языческим богам, это ему принадлежат слова: «Сознательная ложь в вопросе религии была введена в мир христианством».

Почему это произошло? Возможно потому, что христиане ходят в Церковь, чтобы молиться, каяться в грехах и очищаться от них. Служение Церкви и её Таинств состоит прежде всего в том, чтобы помочь людям освободиться от тёмных духовных сущностей, затемняющих разум и устремляющих к грехам, которые изгоняются: «только молитвою и постом» (Мф. 17:17).

Христиане в Храмах Божьих очищаются от демонических сущностей на общих молитвах, но эти сущности не уничтожаются, а выходят из людей. Спаситель предупреждал, что после изгнания нечистого духа из человека он: «ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит; тогда говорит: возвращусь в дом мой, откуда я вышел» (Мф. 12:43,44). Но если рядом с людьми находятся дети, зачем тогда ходить по «безводным местам», им легче вселиться в детей. Хотя дети защищены Ангелами Небесными, но бывают исключения.

Показателен следующий пример. Взрослые люди страдают от болезней и скорбей за свои грехи, подтверждением этому служит случай исцеления человека от болезни, которой он страдал 38 лет, после чего ему было сказано Спасителем: «не грешь больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже» (Ин. 5:14). Иисус не расспрашивал больного, отчего у него эта болезнь, так как сомнений не было, что источник – грех. А вот когда к Нему привели бесноватого ребёнка, Он был удивлён этим событием и начал расспрашивать отца отчего этот недуг:

«И спросил Иисус отца его: как давно это сделалось с ним? Он сказал: с детства; и многократно дух бросал его и в огонь и в воду, чтобы погубить его; но, если что можешь, сжался над нами и помоги нам» (Мк. 9:21,22). Спаситель увидел, что эта болезнь произошла не из-за греха ребёнка, а из-за греха неверия его отца, на что родителю деликатно было указано: «Иисус сказал ему: если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему» (Мк. 9:23). Отец сначала решил солгать: «И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: верую», но обличаемый совестью, раскаялся в своём грехе неверия Богу и возопил со слезами: «Господи! помоги моему неверию» (Мк. 9:24), после чего ребёнок был тотчас исцелён.

3. Со взрослыми людьми бесам сражаться затруднительно, так как люди имеют волю, обладают знаниями коварств врага и умением противостоять им молитвой и постом. Поэтому демоны стараются соблазнить родителей на Крещение детей, которые ещё не обладают этими качествами. Лукавые внушают родителям, что детям нужно принять Крещение потому, что этим они сделают доброе дело для них:

- «Диавол не может никого обольстить иначе, как только под видом добродетели» (Авва Дорофей).

- «Диавол любит полагающихся на себя потому, что они помогают ему и сами себе строят козни» (Авва Дорофей).

В народе также говорят: «Благими намерениями вымощена дорога в ад».

Родители должны знать, что дети находятся под защитой Ангелов: «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих; ибо говорю вам, что Ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного» (Мф.18:10).

Некрещёные дети не несут наказания за грехи и поэтому не могут быть осуждены:

- «Не сподобившиеся Крещения младенцы не будут у Праведного Судии ни прославлены, ни наказаны, потому что хотя и не запечатлены, однако же и не худы, и больше сами потерпели, чем сделали вреда. Ибо не всякий, недостойный наказания, достоин уже и чести, как не всякий, недостойный чести, достоин наказания» (Григорий Богослов).

- «А дети – все ангелы Божии суть. Некрещёных, как и всех вне веры сущих, надо представлять Божию милосердию. Они не пасынки и не падчерицы Богу. Потому Он знает, что и

как в отношении к ним учредить. Путей Божиих бездна!» (Феофан Затворник).

Некрещёные дети не преследуются бесами, люди старшего возраста помнят своё детство в советское время, тогда практически все дети были некрещёные и, хотя не было достатка, все дети были счастливы и ни кого бесы не соблазнили.

4. Родители, принявшие решение о Крещении за младенцев, делают для них «медвежью услугу», потому что во младенчестве дети не могут исполнять Церковные уставы и поэтому после взросления будут более осуждены и подвержены болезням и недугам:

- «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови Господней. ...Ибо, кто ест и пьёт недостойно, тот ест и пьёт осуждение себе... Оттого многие из вас немощны и больны и немало умирает» (1 Кор. 11:27-30).

- «Принявшие крещение Христово от младенчества и недостойно его прожившие всю жизнь будут иметь большее осуждение, чем некрещёные, как поругавшие, по словам Твоим (Евр. 10:29), святую одежду Твою» (Симеон Новый Богослов).

5. С точки зрения практической пользы, у человека имеется единственная возможность в жизни очиститься от всех грехов, родиться заново в Духе Святом и начать жизнь с «чистого листа», при этом уже имея знания и опыт противостояния коварству и уловкам лукавого, и это самое Великое Таинство – Крещение в воде:

- «Развратник ли кто, или блудник, или идолослужитель, или сделал какое-либо другое зло, хотя бы даже он соединил в себе все человеческие пороки, но если он войдет в водную купель, то выйдет из этих божественных струй чище лучей солнечных» (Иоанн Златоуст).

- «Крещение не просто отпускает нам грехи, не просто очищает нас от беззаконий, но так, как бы мы вновь родились, ибо оно вновь творит нас и образует» (Святитель Иоанн Златоуст).

- «Господь даром прощает грехи многих, и крещение Его даром освобождает верующих от наказания» (Ефрем Сирий).

- Возможно лучше сохранить этот единственный шанс для ребёнка.

6. Многие родители крестят своих детей не ради утверждения в христианской жизни, а для соблюдения «какого-то древнего обычая» или для ума, здоровья, успешной жизни,

материального благополучия, чтобы хорошо спал, «от сглаза», чтобы не болел и т. д.

Крещение – это не магический ритуал:

- «человечество само по себе от Крещения не приемлет изменения: ни рассудок, ни разумение, ни познавательная способность, ни другое что собственно служащее отличительной чертой естества человеческого не приходит в претворение; ибо претворение было бы к худшему» (Григорий Нисский).

- «Но с ослаблением в христианах духовной жизни Крещение из великого таинства духовного рождения человека постепенно все более превращалось в положенный обряд, который нередко исполняют люди, далекие от веры, часто зараженные разными суевериями и не понимающие, какие тяжелые последствия могут быть для них, и для их детей при таком отношении к таинству» [2, с. 34].

- «Покаяние и решение жить по заповедям Евангелия – это начало и основа принятия Православия. В противном случае Крещение будет бесполезным и даже опасным для человека обрядом» [2, с. 13].

Не лучше ли поступать, как поступали во глубине веков: «В древности священник окроплял дом роженицы благословенной священником водой, затем знаменовал младенца крестным знаменем «на челе, ради ума, и на устах, ради слова и дыхания, и на сердце, ради жизненной силы, да пребывает он под (благодатным) охранением до спасительного Крещения» [7].

7. Многие родители, «покрестив» детей, убеждены, что выполнили свою миссию воспитания детей в безгрешной и чистой жизни и считают, что теперь их роль заключается только в приобщении Таинств, а воспитанием детей будут заниматься чудесным образом Церковь и Ангелы Небесные.

Нужно воспитывать детей не исполнением Таинств, а своим примером и жизнью в соблюдении Христианских Заповедей и норм, что дети видят в своих родителях, то и сами будут делать:

- «...ни Крещение, ни отпущение грехов, ни ведение, ни приобщение таин, ни священная трапеза, ни сподобление Тела, ни приобщение Крови, и ничто другое не может принести нам никакой пользы, если мы не станем вести жизнь честную, строгую и чуждую всякого греха» (Иоанн Златоуст).

- «Да и самим родителям крайне беречься должно, чтобы соблазна детям не

подавать, потому что дети житие родителей своих так, как образец или правило имеют и так, что в родителях видят, то и сами делать стараются. «Горе тому человеку, через которого соблазн приходит», – говорит Христос Господь (Мф 18:7). Родители же не только не обучающие, но и соблазняющие детей своих, – окающиеся убийцы, поскольку убийцы тело тленное, а они душу бессмертную убивают, когда детей своих соблазняют и показывают путь ко греху» (Святитель Тихон Задонский).

На детей благословение Божие привлекается не Крещением, а праведной жизнью их родителей:

- «Ваша добродетель будет привлекать благословение Божие на Вашего сына; а за согрешение Ваше может разразиться над ним гнев Божий» (Игнатий Брянчанинов).

Задача родителей своим примером зажечь Веру Христову в детях, как свеча зажигается от свечи:

- «Родителям, чтобы они тщательнее заботились о правильном воспитании детей, должно помнить Страшный Суд Божий, помнить, что не только за себя, но и за них будут давать ответ и сильно спрошены будут, если не будут в страхе Господнем их воспитывать» (Тихон Задонский).

Родители должны воспитывать детей и ограждать их от дурного влияния:

- «Тот, кто прикасается к смоле, очернитя; и тот, кто общается с гордым, будет подобен ему» (Сир 13:1).

- «Детям накрепко возбранять водиться, общаться и дружить со злыми, так как «злоба изменит» и добрый разум. «Тот, кто прикасается к смоле, очернитя; и тот, кто общается с гордым, будет подобен ему», – говорит Сирах (Сир 13:1)» (Тихон Задонский).

8. Некоторые родители крестят детей с целью, что если в будущем случится беда, чтобы тогда ребёнок попал в Царствие Божие.

Дети (словарь – ранний возраст, до отрочества) безгрешны, они не наследуют плотского греха Адама до взросления: «И когда ребёнок рождается у кого-то из них (Христиан), они благодарят Бога. И если он умирает как младенец, они ещё больше благодарят, так как он ушёл из жизни безгрешным» (Св. Аристид Афинский).

Иоанн Кронштадтский учил, что дети безгрешны и поэтому вход в Царство Небесное для них всегда открыт: «Но Иисус сказал: пустите детей и не препятствуйте им приходиться ко

Мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Вот кому только легко достается Царство Небесное – невинным детям»

«Не искусившийся же во зле младенец, поскольку душевным очам его никакая болезнь не препятствует в причастии Света, пребывает в естественном состоянии, не имея нужды в очищении к восстановлению здоровья, потому что в начале не приял в душу болезни» (Григорий Нисский).

9. Некоторые родители не понимают сути и своей ответственности за Крещение детей, поэтому священнослужители должны разъяснять смысл этого великого Таинства и не допускать неподготовленных для их же блага:

- «Крещение без веры – это как человек без сердца. Поэтому священник просто обязан ограждать это великое церковное Таинство от легкомысленного к нему отношения со стороны людей» [8].

- «Как рассказывает один священник, однажды к нему пришла креститься молодая семья (муж, жена и ребенок). На их просьбу о крещении он их спросил: «А для чего вам это нужно?» ...вопрос привел людей в недоумение. ...Их ответ священника не удовлетворил, так как свидетельствовал о том, что этих людей ни Сам Бог, ни Церковь с ее требованиями вовсе не интересовали. В итоге священник отказал этим людям. Свой отказ он объяснил так: «Вы не понимаете, чего просите. Зачем вам креститься, если вы не собираетесь быть христианами? Вы не хотите соблюдать посты церковные, посещать богослужения, вам не интересно знать, что такое Евангелие, вам безразлична разница между грехом и правдой. Детей своих, судя по всему, воспитывать в вере вы не собираетесь. Ваше бездумное желание креститься – это просто баловство!» [8].

- «И на современных пастырях лежит священная неременная обязанность доставлять точное и подробное понятие о Святом Крещении тем, которые приняли таинство в младенчестве и потому не имеют о таинстве никакого опытного знания. Дар получен ими: отчет в употреблении Дара неминуем. Благовременное приготовление к отчету нужно, крайне нужно! Небрежное и невежественное владение Даром влечет за собою самые бедственные последствия» (Игнатий Брянчанинов).

10. Если человек получает что-то даром, то он этим не дорожит, тем более, если он получил это во сне. Другое дело, если человеку

даётся что-либо трудом, если для получения желаемого нужно исправить поведение и саму жизнь, тогда человек будет ценить и оберегать приобретённое. В былые времена перед Крещением людей проверяли не только на знание Священного Писания, но и его понимание, испытывали твердость веры, решимость последовать за Христом, опрашивали свидетелей о нраве и характере человека и т. д.

Таинство Крещения принимали только те люди, который хотели через покаяние в совершенных грехах, изменить свою жизнь в соответствии с Заповедями Божьими: «Ибо в древности в Церковь вступали только после больших трудов и долгих стремлений. Сегодня в нее вступают безо всякого труда, без забот и усилий. Тогда Церковь допускала к себе людей лишь после самых строгих испытаний. Теперь их допускают до того, как они становятся готовы к испытаниям» [2, с. 23].

Перед принятием Православия человек должен себя испытать, а до этого времени любой человек, и без Крещения, может приходить в Церковь и: «...посещать храм и молиться за богослужениями, совершать, по согласованию со священником, определенные утренние и вечерние молитвенные правила, осенять себя крестным знаменем, прикладываться к святыням, помазываться святым елеем, вкушать благословенный хлеб. Все это он может делать, поскольку является верующим. Но, пока не крещен, не должен приступать к таинствам. В противном случае Крещение будет бесполезным и даже опасным для человека обрядом» [2, с. 12-13].

11. Многие родители считают, что дети – это их личная собственность и что они хотят с ними, то и делают. Дети наследуют от родителей только физическое тело, бессмертная душа ребёнка имеет собственный статус и принадлежит каждому человеку от его Создания один раз и на все времена [9, с. 19]. Душа вселяется в тело будущего ребёнка примерно на 25-26 неделе, после чего поведение матери, под влиянием вселившейся души, может изменяться. Душа ребёнка сохраняет все накопленные дарования Святого Духа с предыдущей жизни. Если человек в прошлой жизни был Пророком, то он и в будущей жизни будет Пророком. Примером этого может служить вселение Души Пророка Илии в плод Праведной Елисаветы, которая при этом исполнилась пророчеством: «Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее; и Елисавета

исполнилась Святого Духа, и воскликнула громким голосом, и сказала: благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего! И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия Твоего дошел до слуха моего, разыграл младенец радостно во чреве моем. И блаженна Уверовавшая, потому что совершится сказанное Ей от Господа» (Лк: 1: 41-45).

Матери Преподобного Феодора Сикеота было открыто во сне, до его рождения, о рождении будущего Святого. Матери Матроны Московской было открыто также во сне о рождении будущей Святой в виде белой птицы с человеческим лицом и закрытыми глазами.

Каждую душу в плод матери посылают Ангелы и Они же определяют какую душу кому посылать по духовному уровню родителей и по их молитвам: «но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело (1 Кор. 15:38). Поэтому хорошо бы молить Бога о будущем ребёнке.

«Прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, Я освятил тебя» (Иер.1: 5).

Какую бы душу ни послали Ангелы родителям, их обязанность перед Богом – правильное воспитание детей, за которое они будут спрошены Создателем и будут или вознаграждены, или осуждены:

- «Родителям, чтобы они тщательнее заботились о правильном воспитании детей, должно помнить Страшный Суд Божий, помнить, что не только за себя, но и за них (детей) будут давать ответ и сильно спрошены будут, если не будут в страхе Господнем их воспитывать» (Тихон Задонский).

- «Родители несут ответственность и наказание за воспитание детей «которые детей своих без научения и без наказания оставляют в детстве, потому что человек, склонный ко злу с юности своей, как Писание говорит (Быт 6:5,6), удобно может развратиться без надлежащего наставления и наказания, а родители за это Богом строго спрошены будут, как небрежные и душегубцы» (Тихон Задонский).

12. Бесы более всего противятся Крещению людей, и чтобы обесценить это Таинство, они внушили людям, что нужно Крестить людей в чанах с водой. Крестить в чанах с водой можно только младенцев, так как у них нет греха и вода, которая смывает грехи с детей, остаётся чистой. Взрослых нужно Крестить в реках или проточных водоёмах (не болотах). Негативные

низкочастотные вражды сущности при Крещении, с людей не исчезают чудесным образом, их смывает вода, которая изменяет при этом свою структуру. Спаситель Своим Крещением в водах реки Иордан показал, что это Таинство должно проходить в открытой воде, с трехкратным полным погружением.

Таинство Крещения взрослых людей в чанах допускается только после полной смены воды после каждого Крещаемого, с добавлением незначительного количества крещенской воды, с трехкратным полным погружением и с крестным знаменем после каждого погружения.

Спаситель не имея греха, на собственном примере показал совершение этого Таинства, и которое было описано в Евангелие, но люди решили изменить его. Апостол Павел предупредил: «Но даже если мы или посланец с небес станет проповедовать вам благовестие Божье, отличное от того, что мы благовествовали вам, то пусть будет тот проклят. (Гал. 1:8). Никто не может изменять Слово Божье».

Люди после Крещения должны выходить «...из этих божественных струй чище лучей солнечных» (Иоанн Златоуст), что не наблюдается в действительности при поточном крещении в чанах.

По этой же причине, нельзя использовать чаны при Крещенских купаниях 19 января, иначе вода, «смыв» грехи одного человека, в лучшем случае перестает очищать последующих, а в худшем – передает грехи на других. Крещенские купания могут происходить только в открытых водоёмах. Подтверждением этому является Крещение Господа нашего Иисуса Христа в водах реки Иордан, а также принятие Крещения жителями Киевской Руси в водах Днепра и Почайны.

Люди, при купании в ванне, меняют же грязную воду после предыдущего человека, потому что вода смыла, стала грязной, почему тогда допускается Крещение в чанах с водой, которая смыла не грязь, а более худшее – грехи.

Некоторые священнослужители высказываются против крещенских купаний указывая, что это к учению Церкви не имеет никакого отношения и грехи смываются только покаянием через Таинство исповеди, приписывая это явление неграмотности и суеверию людей.

Практика показывает, что после Крещенских купаний, люди испытывают духовное и телесное очищение, отмечается появление светлых и радостных чувств, человек получает заряд бодрости и телесную крепость,

наблюдается, что после проруби и в дальнейшем никто не заболел. Вот некоторые из отзывов после Крещенских купаний [10] (орфография и пунктуация сохранены):

- Колоссально-положительные моральные и физические ощущения;
- заряд здоровья на год, буря эмоций!;
- неопишное чувство легкости после купания;
- Огромный заряд бодрости, словно заново родился;
- Заряд энергии на целый год!;
- Начинаешь верить в чудеса, когда больной исцеляется, а кто-то начинает жизнь свою заново;
- Будто заново родился, все грехи в проруби оставил» все болезни уходят;
- очищение души и тела;
- Бодрость, жизнелюбие на долгое время;
- Это ни с чем не сравнить.

После Таинства Крещения должны быть ещё более сильные ощущения от смытых грехов, что не наблюдается в действительности, люди не ощущают «второго рождения» и не светятся от счастья и радости, потому что искажён пример Спасителя.

Крещенские и Рождественские купания устраиваются во многих странах мира – России, Белоруссии, Украине, Болгарии, Сербии, Греции, Китае, Казахстане, Британии и др.

Когда Господь увидел, что «велико развращение человеков на земле» (Быт. 6:5), Он смыл всякий грех людской с Земли водами всемирного потопа.

Вода, набранная на Крещение – святая, ей кропят жилища, пищу, больных и т. д.

В своей проповеди на праздник Крещения Господня Иоанн Златоуст говорил: «...на этот праздник все, начерпав воды, приносят её домой и хранят её целый год, так как сегодня освящены воды. И происходит явное знамение: качество этой воды не портится с течением времени; напротив, начерпанная сегодня вода остаётся неиспорченной и свежей целый год, а часто и два или три».

Преподобный Серафим Вырицкий (1866–1949 гг.), считал, что сильнее лекарства, чем святая вода нет, благословляя принимать больным по столовой ложке освященной воды через каждый час.

Святитель Лука Войно-Ясенецкий (1877–1961 гг.) хирург, автор учебника «Очерки гнойной хирургии», говорил: «Пейте святую воду как можно чаще. Это самое лучшее и наиболее эффективное лекарство. Говорю не только как

священник, но и как врач. Из моего опыта в медицине».

Какие аргументы у сторонников Крещения младенцев?

Пока были живы Апостолы и их ученики, вопрос о Крещении младенцев никогда не обсуждался. Все доводы сторонников Крещения младенцев сводятся к трём воззрениям:

1. Непониманию, что младенцы безгрешны, они не наследуют плотской грех Адама так как у них ещё нет обольстительных грехов, отложить которые призывал Апостол Павел: «отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях (Еф.4:22-32). Это заблуждение было продемонстрировано на поместном Карфагенском Соборе 252 года: «никому не возбраняется благодать крещения; то тем более не должно возбранять её младенцу, который, недавно родившись, ни в чем не согрешил, кроме того, произошедши от плоти Адама, принял заразу древней смерти через самое рождение», а также в «Послании патриархов Восточно-Кафолической Церкви о православной вере» (1723 г.): «Если же младенцы имеют нужду в спасении, то имеют нужду и в крещении. А не возродившиеся, и посему не получившие отпущения в прародительском грехе, необходимо подлежат вечному наказанию за сей грех, и, следовательно, не спасаются».

Блаженный Августин (354–430 гг.) утверждал, что некрещенные младенцы погибнут, но многие Отцы Церкви заявляли обратное и: «Поэтому ссылки некоторых на блаженного Августина, утверждавшего, что некрещенные младенцы погибнут, не выдерживает никакой критики: ни один из восточных святых Отцов никогда не высказывал подобной мысли. И лишь средневековое католическое богословие, взяв на вооружение «августинизм», ввело это заблуждение. Оно, вопреки Евангелию и учению святых Отцов Церкви, усвоено, к сожалению, и некоторыми нашими современными «учителями» [11].

«Разве все дети, умершие до пришествия Христова, погибли? А младенцы наших предков до Крещения Руси - в геенне? Дети нехристианских народов - в аду? Нет, все они спасены Жертвой Христовой! Сам Господь сказал о некрещенных младенцах: «пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное» (Мф. 19,14). Кто крестил младенцев, убитых Иродом в Вифлееме, ветхозаветных праведников, благоразумного разбойника, апостолов, саму Божию Матерь, многих мучеников, и каким, интересно,

чином: погружением, обливанием, окроплением? Неужели не понятно, что крещение, как и все таинства, являются церковными священнодействиями, совершаемыми человеком, а дар благодати таинства дает Господь, когда видит душу, способную принять этот Дар? Таинства – это не пропуск, без которого нельзя войти в жизнь вечную, а лишь действенные средства помощи человеку на пути к спасению. Потому все усопшие младенцы спасутся, «ибо таковых есть Царство Небесное» [11].

2. Мнимая логическая связь.

Основываясь на словах Спасителя: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам», делается вывод – «В числе народов несомненно должны быть и младенцы – не к животным же их причислять».

Данное высказывание основано на противопоставлении понятий – дети ближе к животным или людям? И при естественном согласии с последним, возникает ложный вывод о необходимости крещения детей.

Далее – опираясь на высказывания Апостола Павла: «Не хочу оставить вас, братия, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море; и все крестились в Моисея в облаке и в море... А это были образы для нас» (1 Кор. 10:1-6), делается вывод – «Евреи не оставили своих младенцев на берегу дожидаться совершенного возраста, а перенесли их на руках; и в Новом завете все должны креститься».

Израильтяне при Моисее не крестились. В ранние века народ считали по количеству взрослых, например, когда израильтяне вышли из Египетского плена: «И отправились сыны Изра0438левы из Раамсеса в Сокхоф до шестисот тысяч пеших мужчин, кроме детей» (Исх. 12:37). Дети не способны принимать самостоятельные решения, контролировать своё поведение, выбирать образ жизни, пока не

обучились и не стали взрослыми, освобождены от исполнения многих законов и т. д. За детей все решения принимаются родителями, что противоречит соблюдению свободы выбора решений.

3. Откровенная неправда, например: «Можно, следуя примеру младенца Христа, окрестить его на восьмой день после рождения».

Литература

1. Журнал «Актуальные исследования», Ч. 1, Первородный грех и его связь с современностью; 2024. № 13 (195).
2. Осипов А.И. Таинство Крещения: В помощь катехизаторам, восприемникам и готовящимся принять Крещение. М. : Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2019, 144 с.
3. Болотов В.В. Лекции по истории Древней Церкви. Т. 3. М., 1994. С. 24.
4. Игнатий Брянчанинов, Аскетические опыты. Т. 2. М., 1993. С. 391.
5. Тертуллиан. Избранные сочинения. О Крещении. № 18. М., 1994. С. 103.
6. Ленина В.И. ПСС, 5-е издание, Т. 12, Социализм и религия, С. 143.
7. Нужно ли крестить младенцев? Русская Православная Церковь, Патриаршая комиссия, 4.01.2018 г.
8. Бульчев О. О Крещении без веры, Православие.RU, 3.07. 2014.
9. Журнал «Актуальные исследования», Новая концепция происхождения Души человека; 2024. № 28 (210).
10. Отзовик. Купание в проруби на Богоявление и Крещение – отзывы, https://otzovik.com/reviews/kupanie_v_prorubi_na_bogoyavlenie_i_kreschenie.
11. Осипов А.И. Посмертная жизнь души. Издательство Московской Патриархии 2005 г.

VORGIN Sergey Borisovich

Candidate of Chemical Sciences, Russia, Moscow

ABOUT THE BAPTISM OF INFANTS

Abstract. *The article examines the issue of infant Baptism in the context of Holy Scripture, patristic heritage, and the spiritual and moral meaning of the Sacrament. The author emphasizes that in the early Christian tradition, Baptism was consciously accepted by adults who had reached spiritual maturity.*

Keywords: *Baptism, baby, Sacrament, spiritual maturity, conscious choice, original sin, Jesus Christ.*